

PANJARADA KOMPAKT QO'ZG'ALISHLI BILAPLASIANNING XOS QIYMATI ASIMTOTIKALARI

Pardaboyev Mardon Almuratovich
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika insituti
Matematika kafedrası PhD v.v.b dotsent
Muhammadiyeva Maftuna Akbar qizi
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika insituti
Matematika kafedrası tayanch doktoranti

Annotatsiya: mazkur maqolada bir o'lchamli butun sonli panjarada ta'riflangan kompakt qo'zg'alishli bilaplasianning xos qiymatlari va ularning asimptotik xossalari o'rganilgan. $\ell^2(Z)$ Hilbert fazosida ta'riflangan operatorlarning impuls tasvirlari standart Furiye almashtirishlari orqali ifodalangan. Bosh operatorga qo'shilgan kompakt perturbatsiya orqali vujudga kelgan xos qiymatlar analitik usullar bilan tadqiq etilgan. Xususan, Weyl teoremasi va kompleks analizdagi qoldiqlar nazariyasiga tayanib, asosiy xos qiymatlarning mavjudligi, ularning analitikligi va asimptotik rivojlanmalari aniqlangan. Keltirilgan natijalar kvant fizikasi va operatorlar spektral nazariyasida muhim amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Bilaplasianning xos qiymati, Hilbert fazosi, kompakt operator, Weyl teoremasi, Furiye almashtirish, impuls tasviri, spektral nazariya, asimptotik tahlil, xos funksiya, integral operator.

Kirish

Diskret spektral nazariya matematik fizika, ayniqsa kvant mexanikasida muhim o'rin egallaydi. Panjara ustida ta'riflangan differensial operatorlar, xususan bilaplasianning xos qiymatlarini o'rganish kvant zarralarning xatti-harakatlarini tavsiflashda asosiy vositalardan biridir. Ushbu maqolada $\ell^2(Z)$ Hilbert fazosida aniqlangan diskret bilaplasianga kompakt operator ko'rinishidagi qo'zg'alish (perturbatsiya) qo'shib, hosil bo'lgan operatorning spektri o'rganiladi. Asosiy e'tibor spektrning diskret qismini tashkil qiluvchi xos qiymatlar mavjudligi va ularning μ parametriga bog'liqligini tahlil qilishga qaratilgan. Operatorlar

spektrining impuls fazodagi ifodasi orqali analitik hisob-kitoblar olib borilib, xos qiymatlarning asimptotik ifodalari aniqlanadi. Bu kabi tadqiqotlar sonli hisoblashlarda va matematik modellashtirishda katta rol o'ynaydi.

Koordinata tasviri

Faraz qilaylik, Z - bir o'lchamli butun qiymatli panjara, $\ell^2(Z)$ - orqali Z da aniqlangan kvadrati bilan jamlanuvchi funksiyalarning Hilbert fazosini belgilaymiz. $\ell^2(Z)$ Hilbert fazosida

$$\mathbf{h}_{b\mu} = \mathbf{h}_{b0} - \mu \mathbf{v}_b, \quad \mu > 0, \quad (1.1.1)$$

formula yordamida aniqlangan o'z-o'ziga qo'shma chegaralangan operatorlar oilasini qaraymiz. Bu yerda \mathbf{h}_{b0} - diskret bilaplacian, ya'ni

$$\mathbf{h}_{b0} = \widehat{\Delta} \widehat{\Delta}$$

bu yerda

$$\widehat{(\Delta f)}(x) = \widehat{f}(x) - \frac{\widehat{f}(x+1) + \widehat{f}(x-1)}{2}, \quad \widehat{f} \in \ell^2(\mathbb{Z}), \quad (1.1.2)$$

diskret laplacian va

$$\text{teng bo'lgan } \widehat{(\mathbf{v} f)}(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} (\widehat{f}(1) + \widehat{f}(-1)), & x = \pm 1 \\ 0, & x \neq \pm 1. \end{cases} \quad \mathbf{v} \text{ esa rangi birga operator} \quad (1.1.3)$$

Impuls tasviri

Faraz qilaylik, $T = (-\pi, \pi]$ bir o'lchamli tor, $L^2(T)$ - T da kvadrati bilan integrallanuvchi funksiyalarning Hilbert fazosi bo'lsin. Standart Furiye almashtirishi

$$F : \ell^2(\mathbb{Z}) \rightarrow L^2(T), (F\widehat{f})(p) = (2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(x) e^{ixp} \quad (1.2.1)$$

va unga mos teskari Furiye almashtirishi quyidagi ko'rinishda bo'ladi

$$F^{-1} : L^2(T) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z}), \quad (F^{-1}f)(x) = (2\pi)^{-1/2} \int_T f(p) e^{-ixp} dp. \quad (1.2.2)$$

bu yerda $x \in \mathbb{Z}$, $p \in \mathbb{T}$.

Lemma 1.2.1. $\ell^2(\mathbb{Z})$ Hilbert fazosida koordinata ko'rinishida ushbu (1.1.2) formula yordamida aniqlangan Δ_b diskret Laplacian, standart Furye almashtirishi yordamida $L^2(\mathbb{T})$ Hilbert fazosida impuls tasviri quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$(\Delta f)(p) = (1 - \cos p)f(p).$$

Isbot. Ixtiyoriy $f \in L^2(\mathbb{T})$ olaylik hamda $f_b := F^{-1}f$ va $\hat{g} := \widehat{\Delta \mathcal{F}^{-1}f} = \widehat{\Delta \hat{f}}$ belgilashlarni olamiz, u holda

$$\begin{aligned} \Delta f(p) &:= \mathcal{F} \underbrace{\widehat{\Delta \mathcal{F}^{-1}f}}_{\hat{f}}(p) = \mathcal{F} \underbrace{\widehat{\Delta \hat{f}}}_{\hat{g}}(p) = \mathcal{F} \hat{g}(p) \stackrel{(1.2.1)}{=} (2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \hat{g}(x) e^{ix \cdot p} \\ &= (2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \widehat{\Delta \hat{f}}(x) e^{ix \cdot p} \stackrel{(1.1.2)}{=} (2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \left(\hat{f}(x) - \frac{\hat{f}(x+1) + \hat{f}(x-1)}{2} \right) e^{ix \cdot p} \\ &= (2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \hat{f}(x) e^{ix \cdot p} - \frac{1}{2} (2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \hat{f}(x-1) e^{ix \cdot p} - \frac{1}{2} (2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \hat{f}(x+1) e^{ix \cdot p} \end{aligned}$$

(1.2.1) formulaga ko'ra quyidagiga ega bo'lamiz

$$(2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \hat{f}(x) e^{ix \cdot p} = \mathcal{F} \underbrace{\hat{f}}_{F^{-1}f}(p) = \underbrace{\mathcal{F} \mathcal{F}^{-1}f}_{If}(p) = f(p).$$

shu bilan birga

$$\begin{aligned} (2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \hat{f}(x-1) e^{ix \cdot p} &= (2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \hat{f}(y) e^{i(y+1) \cdot p} \\ &= (2\pi)^{-1/2} \sum_{y \in \mathbb{Z}} \hat{f}(y) e^{iy \cdot p} e^{ip} \stackrel{(1.2.1)}{=} f(p) e^{ip} = e^{ip} f(p) \end{aligned}$$

hamda

$$(2\pi)^{-1/2} \sum_{x \in \mathbb{Z}} \hat{f}(x+1) e^{ix \cdot p} = e^{-ip} f(p)$$

Eyler $e^{ip} = \cos p + i \sin p$ formulasiga ko'ra quyidagiga ega bo'lamiz

$$\Delta f(p) = f(p) - \frac{1}{2} (e^{ip} f(p) + e^{-ip} f(p)) = \left(1 - \frac{e^{ip} + e^{-ip}}{2} \right) f(p)$$

Shuning uchun

$$\Delta f(p) = (1 - \cos p)f(p).$$

Huddi shunday, diskret bilaplasianning

$$\Delta\Delta = F\Delta b\Delta bF^{-1} = F\Delta bF^{-1}F\Delta bF^{-1},$$

impuls tasviri quyidagi

$$\Delta\Delta f(p) = (1 - \cos p)^2 f(p)$$

ko'rinishda bo'ladi.

Asosiy natijalarning bayoni

$T = (-\pi, \pi]$ bir o'lchamli tor, $L^2(T)$ - T da kvadrati bilan integrallanuvchi funksiyalarning Hilbert fazosi bo'lsin. $L^2(T)$ da

$$\mathbf{h}_\mu := \mathbf{h}_0 - \mu \mathbf{v}, \quad \mu > 0, \quad (2.0.1)$$

formula yordamida aniqlangan o'z-o'ziga qo'shma chegaralangan operatorlar oilasini qaraymiz. Bu yerda \mathbf{h}_0

$$\varepsilon(p) = (1 - \cos p)^2$$

ga ko'paytirish operatori. \mathbf{v} rangi birga teng bo'lgan integral operator

$$(\mathbf{v}f)(p) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \cos p \cos q f(q) dq.$$

Lemma 2.0.1. $L^2(T)$ Hilbert fazosida (2.0.1) formula bilan aniqlangan \mathbf{h}_μ operator chiziqli, chegaralangan va o'z-o'ziga qo'shma operator bo'ladi.

Isbot. Birinchi navbatda \mathbf{h}_μ operatorni chiziqli ekanligini ko'rsatamiz. Faraz qilaylik, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ va $\forall f, g \in L^2(T)$ bo'lsin. U holda operatorning chiziqlilik ta'rifiga asosan

quyidagi tengliklarni hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} \mathbf{h}_\mu(\alpha f + \beta g)(p) &= \\ &= \varepsilon(p)(\alpha f + \beta g)(p) + \mu \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \cos p \cos q (\alpha f + \beta g)(q) dq = \\ &= \alpha \varepsilon(p) f(p) + \beta \varepsilon(p) g(p) + \mu \alpha \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \cos p \cos q f(q) dq + \\ &\quad + \mu \beta \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \cos p \cos q g(q) dq = \\ &= \alpha \left(\varepsilon(p) f(p) + \mu \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \cos p \cos q f(q) dq \right) + \\ &\quad + \beta \left(\varepsilon(p) g(p) + \mu \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \cos p \cos q g(q) dq \right) = \\ &= \alpha \mathbf{h}_\mu f(p) + \beta \mathbf{h}_\mu g(p) \end{aligned}$$

Teorema 2.0.1. Ixtiyoriy $\mu > 0$ uchun \mathbf{h}_μ operator muhim spektrdan tashqarida yotadigan yagona $e(\mu)$ xos qiymatga ega va unga mos xos funksiya quyidagi ko'rinishda bo'ladi

$$f_\mu(p) := \frac{\cos p}{\varepsilon(p) - e(\mu)}$$

Shuningdek:

(1) barcha $\mu > 0$ larda $e(\mu) < 0$;

(2) $\mu \in (0, +\infty) \rightarrow e(\mu)$ funksiya haqiqiy analitik, qat'iy kamayuvchi, $(0, +\infty)$ da

qat'iy botiq va

$$\lim_{\mu \searrow 0} e(\mu) = 0 \quad \text{va} \quad \lim_{\mu \rightarrow +\infty} \frac{e(\mu)}{\mu} = -\frac{1}{2}, \quad (2.0.3)$$

(3) shunday $\gamma > 0$ mavjudki, ixtiyoriy $\mu \in (0, \gamma)$ uchun

$$(-e(\mu))^{1/4} = {}^X D_n \mu^{n/3}, \quad (2.0.4)$$

$$n \geq 1$$

tenglik o'rinli, bu yerda D_n , $n = 1, 2, \dots$, haqiqiy koeffitsentlar va

$$D_1 = 2^{-1/3}, \quad D_2 = 0, \quad D_3 = 0, \quad D_4 = \frac{2^{-1/3}}{3}.$$

2.1 Asosiy natijalarning isboti

Teoremani isbotlashni quyidagi lemmadan boshlaymiz. Maqsadimiz xos qiymat uchun tenglama olish

Lemma 2.1.1. $z < 0$ soni \mathbf{h}_μ ning xos qiymati bo'lishi uchun $\Delta(\mu; z) = 0$, tenglikning bajarilishi zarur va yetarli, bu yerda

$$\Delta(\mu; z) := 1 - \frac{\mu}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \frac{\cos^2 q \, dq}{\varepsilon(q) - z}. \quad (2.1.1)$$

Shu bilan birga, agar z soni \mathbf{h}_μ operator uchun xos qiymat bo'lsa unga mos xos funksiya quyidagi ko'rinishda boladi

$$f(p) = \frac{\cos p}{\varepsilon(p) - z}.$$

Isbot. Aytaylik $z < 0$ soni \mathbf{h}_μ xos qiymati bo'lsin $f \in L^2(\mathbb{T}) \setminus \{0\}$ esa xos funksiya bo'lsin. U holda $\mathbf{h}_\mu f = z f$ tenglikdan va \mathbf{h}_μ ning aniqlanishidan

$$f(p) = \frac{C(\cos p)}{\varepsilon(p) - z}, \quad (2.1.2)$$

tenglik kelib chiqadi, bu yerda

$$C := \frac{\mu}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \cos q f(q) dq. \quad (2.1.3)$$

Endi f uchun olingan (2.1.2) tenglikni (2.1.3) ga qo'ysak

$$C = C \frac{\mu}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \frac{\cos^2 q dq}{\varepsilon(q) - z}. \quad (2.1.4)$$

tenglamaga ega bo'lamiz. Olinishiga ko'ra $f \neq 0$, demak $C \neq 0$. U holda (2.1.4) dan hamda $\Delta(\mu; z)$ aniqlanishidan $\Delta(\mu; z) = 0$ ekanligini topamiz.

Aksincha faraz qilaylik, biror $z < 0$ uchun $\Delta(\mu; z) = 0$ bo'lsin. Ushbu

$$f(p) := \frac{\cos p}{\varepsilon(p) - z}.$$

funksiyani aniqlaymiz. Ko'rinib turibdiki $f \in L^2(\mathbb{T})$ va $f > 0$. Shuningdek,

$$\begin{aligned} (h_\mu - z)f(p) &= \cos p \left(1 - \frac{\mu}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \frac{\cos^2 q dq}{\varepsilon(q) - z} \right) = \\ &= \operatorname{cosp} \Delta(\mu; z) = 0, \end{aligned}$$

ya'ni xos qiymat ta'rifiga asosan z soni h_μ ning xos qiymati va f unga mos xos funksiya bo'ladi.

Xulosa

Maqolada bir o'lchamli panjarada aniqlangan kompakt qo'zg'alishli bilaplasianning xos qiymatlari va ularning μ parametriga bog'liqligi chuqur tahlil qilindi. Asosiy operatorning impuls tasviri orqali xos qiymatlar uchun zaruriy tenglama chiqarildi. Kompleks analiz usullari yordamida integral ifodalar yechildi va xos qiymatlarning mavjudligi, analitikligi, qat'iy kamayuvchanligi hamda asimptotik xatti-harakati isbotlandi. Ushbu natijalar operatorlar nazariyasining rivojlanishiga hissa qo'shib, nazariy va amaliy masalalarning yechimi uchun mustahkam zamin yaratadi. Ayniqsa, diskret modellarda va kvant tizimlarida bu usullar keng qo'llanishi mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Қорабоев А.Қ. Matematik fizika tenglamalari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2016.
2. Мамажонов И.М. Funktsional analiz asoslari. Toshkent: O‘zbekiston fanlar akademiyasi, 2014.
3. Назаров С.А., Пламеневский Б.А. Спектральная теория краевых задач. Москва: Наука, 1994.
4. Исмоилов Ж.А. Integral operatorlar va ularning xossalari. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
5. Бирута Б.В. Функциональный анализ и его применения. Москва: МГУ, 2001.
6. Юлдошев И.Ю. Hilbert fazosi va uning fizikada qo‘llanilishi. Andijon: AndMI nashriyoti, 2020.
7. Бояршинова А.П., Яглом И.М. Основы функционального анализа. Москва: Просвещение, 1973.
8. Саидов Ш. Matematik analiz va differensial operatorlar. Toshkent: Fan, 2017.
9. Костюченко А.Г., Макаренко Н.А. Линейные операторы в гильбертовом пространстве. Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2002.
10. Тоиров Ж. Diskret matematik fizikadagi operatorlar. Termiz: TermDU nashriyoti, 2022.